

Б.Г. Шелегеда, Н.В. Погоржельская // Сборник научных работ серии «Финансы, учёт, аудит». Вып. 24 / ГОУ ВПО «ДОНАУИГС». – Донецк : ДОНАУИГС, 2021. – 227 с., – С. 211-227.

11. Федеральная налоговая служба [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.nalog.ru/rn77/taxation/debt/req_nalog/.

УДК 330.16:336.02
DOI

ФИСКАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ

БОЛДЫРЕВ К.А.,
доктор экономических наук, профессор,
заведующий кафедрой торгового дела,
ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный
университет имени Владимира Даля»,
г. Луганск, Луганская Народная Республика

В статье обосновываются направления повышения фискальной эффективности налоговой системы Донецкой Народной Республики как одно из основных информационно-факторных условий инновационного устранения причин несогласованности рыночных социально-экономических интересов. Предложена модель повышения фискальной эффективности налоговой системы Донецкой Народной Республики в условиях информационно-цифровой трансформации современной экономики.

Ключевые слова: интерес, социально-экономический интерес, налоговая система, налоговая политика государства, фискальная эффективность

FISCAL EFFICIENCY OF THE TAX SYSTEM IN THE CONTEXT OF SOCIO-ECONOMIC INTERESTS

BOLDYREV K.A.,
Doctor of Economics, Professor, Head of the
Department of Trade Affairs,
Lugansk State University named after Vladimir Dahl,
Lugansk, Lugansk People's Republic

The article substantiates the directions of increasing the fiscal efficiency of the tax system of the Donetsk People's Republic as one of the main information and factor conditions for the innovative elimination of the causes of the inconsistency of market socio-economic interests. A model for increasing the fiscal efficiency of the tax system of the Donetsk People's Republic under the

conditions of information and digital transformation of the modern economy is proposed.

Keywords: interest, socio-economic interest, tax system, state tax policy, fiscal efficiency

Постановка задачи. С переходом на информационно-цифровую модель развития инновационной экономики возникла актуальная проблема несогласованности рыночных социально-экономических интересов участников фискальных отношений. Необходимость сопряжения социально-экономических интересов участников фискальных отношений обусловлена неэффективностью налоговой системы Донецкой Народной Республики, что является одним из основных информационно-факторных условий инновационного устранения причин несогласованности рыночных социально-экономических интересов.

Анализ последних исследований и публикаций. В научно-исследовательской литературе прикладной анализ проблемы, связанной с необходимостью и возможностью реализации и согласованности рыночных социально-экономических интересов, в основном осуществляется на уровне совершенствования рыночных приемов, конкурентных способов и коммерческих методов организационно-финансового обеспечения. Эти проблемные вопросы получили масштабное исследовательское обоснование в научных работах таких специалистов и ученых: Т. Белобородова, Е. Ефанова, Э. Исраилова, П. Канапухин, Р. Кундакчян, В. Юрьев и др.

Прикладной анализ проблемы, связанной с необходимостью повышения фискальной эффективности налоговой системы Донецкой Народной Республики для регулирования рыночных социально-экономических интересов, в основном осуществляется на уровне совершенствования фискальных методов, способов и инструментов. Эти проблемные вопросы получили исследовательское обоснование в научных работах специалистов и ученых: И. Гудков, Л. Дмитриченко, И. Карпухно, Н. Мальцева, Е. Ордынская, В. Греньков, Е. Шарипова, Г. Чабаккаури и др.

Однако противоречия и механизмы реализации социально-экономических интересов практически не рассматриваются в контексте необходимости повышения фискальной эффективности налоговой системы Донецкой Народной Республики.

Актуальность исследования обусловлена условиями информационно-цифровой трансформации современной экономики, которые определяют необходимость осуществления эффективной деятельности государства в целом и необходимость повышения фискальной эффективности налоговой

системы Донецкой Народной Республики, в частности. Переход на новый этап развития налоговой системы Донецкой Народной Республики связан с необходимостью быстрого реагирования на требования современной социально-экономической ситуации.

Целью исследования является инновационное обоснование направлений повышения фискальной эффективности налоговой системы Донецкой Народной Республики как одного из основных информационно-факторных условий инновационного устранения причин несогласованности рыночных социально-экономических интересов.

Изложение основного материала исследования. Реформирование налоговой системы Донецкой Народной Республики является непростой задачей, стоящей перед государством. Цель налоговой политики Донецкой Народной Республики представляется в создании стабильной налоговой системы, которая бы обеспечила достаточный объем поступлений в бюджет, эффективное функционирование экономики государства, справедливый подход к налогообложению всех категорий налогоплательщиков. Формирование эффективной экономики Донецкой Народной Республики является довольно сложным процессом в связи со значительными противоречивыми ценностями, в первую очередь, несоответствием налоговой нагрузки уровню и задачам экономического развития, объемам налогового потенциала, недостаточность собственной налоговой базы, значительная доля трансфертов в доходах бюджетов.

Главная цель реформирования налоговой системы Донецкой Народной Республики предполагает способствование стабильному экономическому росту на основании взвешенной инвестиционно-инновационной политики, обеспечение достаточного поступления финансовых средств в бюджет. В связи с этим необходимо заметить, что такая цель может осуществляться с помощью стремления путем новейших методов, способов и инструментов налоговой политики государства осуществить следующие задачи:

- финансовая стабилизация;
- уменьшение инфляции;
- стимулирование развития производства отечественных товаров и привлечение инвестиций;
- выравнивание дисбалансов условий хозяйственной деятельности для предприятий различных отраслей,
- формирование льготных условий для защиты отечественных производителей и др.

Современный вектор информационно-цифрового развития направлен к «экономике знаний», в которой повышению фискальной эффективности налоговой системы отводится особое место среди инновационных факторов, влияющих на повышение результативности её реального сектора. Широкомасштабное развитие технологии, появление новых видов продукции, углубление знаний в области управления ресурсами увеличивает потребность в совершенствовании деловых качеств организаторов современного производства. Поэтому особую деловую ценность приобретают способности идентифицировать потребности и в соответствии с ними ставить деловую задачу при условии рационального использования ресурсов [18]. Представляется, что это будет способствовать большей степени согласованности рыночных социально-экономических интересов участников фискальных отношений.

Переход современной экономики на своё информационно-цифровое развитие показывает, что налоговая система государства нуждается в переосмыслении её характера для проведения структурной и инфраструктурной модернизации, которая направлена на обеспечение повышения конкурентоспособности экономики, прежде всего, за счёт повышения фискальной эффективности налоговой системы.

Вопросы повышения фискальной эффективности налоговой системы Донецкой Народной Республики как одно из основных информационно-факторных условий инновационного устранения причин несогласованности рыночных социально-экономических интересов необходимо начать решать с выявления всех факторов её развития, с учетом видов экономической деятельности, оказывающих различное воздействие на экономику страны. При этом надо исходить, с одной стороны, из реально происходящих в обществе объективных экономических, политических, социальных и других процессов, с другой – из всего комплекса действия институциональных механизмов в экономической сфере.

При организации налоговой системы Донецкой Народной Республики в основу положена классическая схема налогообложения, которая характерна для экономически развитых стран.

Представляется, что одним из основных информационно-факторных условий инновационного устранения причин несогласованности рыночных социально-экономических интересов в Донецкой Народной Республике является повышение фискальной

эффективности налоговой системы и реализация эффективной налоговой политики Донецкой Народной Республики.

Предлагаемая модель повышения фискальной эффективности налоговой системы Донецкой Народной Республики в условиях информационно-цифровой трансформации современной экономики представлена на рис. 1

Рис.1. Модель повышения фискальной эффективности налоговой системы Донецкой Народной Республики в условиях информационно-цифровой трансформации современной экономики

Реализация предложенной модели повышения фискальной эффективности налоговой системы Донецкой Народной Республики в условиях информационно-цифровой трансформации современной экономики будет способствовать, прежде всего, формированию уверенности налогоплательщика в то, что государство стремится к созданию наиболее благоприятных условий для деятельности налогоплательщика, а не ставит в приоритет только экспроприационные функции.

Это, в свою очередь, будет способствовать пониманию роли налогоплательщика как одного из основных участников фискальных отношений в государстве, имеющего соответствующие права, которые необходимо защищать в определенном законодательно порядке.

В основе решения проблем налоговой политики Донецкой Народной Республики находятся, с одной стороны, гуманизированные условия для соответствующего развития её экономики и, с другой – достаточно высокие стимулы для эффективной реализации социально-экономических интересов участников фискальных отношений.

В качестве основных направлений повышения фискальной эффективности налоговой системы постулируются следующие:

1. Совершенствование законодательного обеспечения налоговой системы путем дополнения и уточнения положений налогового законодательства и принятия Налогового кодекса Донецкой Народной Республики.

2. Формирование общественного мнения об обязательном характере уплаты налогов. Это означает, что неуплата или несвоевременная уплата налогов будут невыгодны плательщику, в отличие от своевременного и честного выполнения своих обязательств перед государством.

3. Обеспечение более равномерного распределения налоговой нагрузки. Для этого необходима дифференциация ставок налога на доходы физических лиц по получаемым доходам, а также дифференциация ставок налога на прибыль по видам деятельности.

4. При необходимости введения налога на добавленную стоимость, следует предусмотреть ряд различных ставок этого налога по группам товаров.

5. Создания условий устранения возможностей для неуплаты налоговых платежей, а также усиления ответственности за

уклонение от уплаты налогов и коррупции в системе органов государственной власти.

6. Повышение эффективности администрирования налогов и облегчение процедур налогообложения путем возможности электронного предоставления данных.

Результатом реализации предложенной модели повышения фискальной эффективности налоговой системы Донецкой Народной Республики в условиях информационно-цифровой трансформации современной экономики будет, во-первых, способствование стабильному экономическому росту на основании взвешенной инвестиционно-инновационной политики, обеспечение достаточного поступления финансовых средств в бюджет, во-вторых, большая степень согласованности рыночных социально-экономических интересов участников фискальных отношений. В целом основные направления повышения фискальной эффективности налоговой системы будут способствовать стимулированию предпринимательской и инновационно-инвестиционной активности субъектов хозяйствования.

Выводы по данному исследованию. В основе решения проблем налоговой политики Донецкой Народной Республики находятся, с одной стороны, гуманизированные условия для соответствующего развития её экономики и, с другой – достаточно высокие стимулы для эффективной реализации социально-экономических интересов участников фискальных отношений. В качестве основных направлений повышения фискальной эффективности налоговой системы постулируются следующие:

- совершенствование законодательного обеспечения налоговой системы путем дополнения и уточнения положений налогового законодательства и принятия Налогового кодекса ДНР;
- формирование общественного мнения об обязательном характере уплаты налогов;
- обеспечение более равномерного распределения налоговой нагрузки.

Предложенная модель повышения фискальной эффективности налоговой системы Донецкой Народной Республики в условиях информационно-цифровой трансформации современной экономики будет способствовать, во-первых, стабильному экономическому росту на основании взвешенной инвестиционно-инновационной политики, обеспечению достаточного поступления финансовых

средств в бюджет, во-вторых, большая степень согласованности рыночных социально-экономических интересов участников фискальных отношений, что в целом приведет к стимулированию предпринимательской и инновационно-инвестиционной активности субъектов хозяйствования.

Список использованных источников

1. Кундакчян Р.М. Система экономических интересов среднего класса в концепции повышения качества жизни населения [Текст] / Р.М. Кундакчян // Проблемы современной экономики. – 2010. – № 3 (35).
2. Юрьев В.М. Транзитарное хозяйство России: детерминизм экономических интересов [Текст] / В.М. Юрьев. – М. Финансы и статистика, 1997. – 336 с.
3. Канапухин П.А. Закономерность эволюции экономических интересов и механизмы их реализации в экономике России: дис. ... д-ра экон. наук. / П.А. Канапухин. – Воронеж, 2008. – 409 с.
4. Исраилова Э.А. Особенности системы экономических интересов субъектов рыночного хозяйства / Э.А. Исраилова // Вестник Ростовского государственного экономического университета. – 2013. – № 3 (43). – С. 138-144.
5. Белобородова Т.А. Взаимосвязь экономических интересов и социально-экономических институтов / Т.А. Белобородова, Н.С. Чернецова // Экономические науки. – 2009. – № 11 (72). – С. 63-67.
6. Разумов В.В. Финансовый механизм макроэкономической политики: Институциональный аспект: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.01 / В.В. Разумов. – М., 1999. – 201 с.
7. Григорьева К.С. Противоречия интересов и конфликты в системе налоговых отношений / К.С. Григорьева // Вестник Томского государственного университета. – 2012. – № 1 (17). – С. 108-112.
8. Степичева О.А. Державные экономические интересы: природа, сущность и иерархия / О.А. Степичева. // Социально-экономические явления и процессы. – 2013. – № 8 (54). – С. 103-107.
9. Горностаева Л.А. Роль державной экономической политики в согласовании экономических интересов хозяйствующих субъектов современной России / Л.А. Горностаева // Социально-экономические явления и процессы. – 2013. – № 8 (54). – С. 28-32.
10. Харламов А.В. Государственная политика согласования экономических интересов хозяйствующих субъектов /

А.В. Харламов, Е.М. Ефанова // Проблемы современной экономики. – 2016. – № 2 (58). – С. 86-87.

11. Ефанова Е.М. Исследование современного состояния системы экономических интересов хозяйствующих субъектов и методы ее регулирования [Текст] / Е.М. Ефанова // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. – 2014. – № 6 (90). – С. 141-143.

12. Дмитриченко Л.И. Налоговый механизм регулирования предпринимательской деятельности в аспекте обеспечения экономической безопасности / Л.И. Дмитриченко, Н.Г. Мальцева // Новое в экономической кибернетике. – 2019. – № 1. – С. 184-195.

13. Карпухно И.А. Фискальный интерес как разновидность социально-экономических интересов / И.А. Карпухно // Донецкие чтения 2021: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности: материалы IV Международной научной конференции (г. Донецк, 31 октября 2019 г.). – Том 5: Экономические науки. Часть 2. – Донецк: Изд-во ДонНУ, 2021. – С. 190-193.

14. Дмитриченко Л.И. Механизм фискальной политики государства в условиях цифровизации экономики / Л.И. Дмитриченко, И.А. Карпухно // Инвестиционно-инновационное развитие в условиях цифровизации экономики: стратегии, факторы, механизмы: материалы Круглого стола (г. Донецк, 14 апреля 2021 г.). – Донецк: Изд-во ДонНУ, 2021. – С. 79-81.

15. Ордынская Е.В. Отдельные вопросы применения налоговых льгот / Е.В. Ордынская, В.В. Греньков // Экономика. Налоги. Право. – 2012. – № 4. – С. 110-118.

16. Шарипова Е.А. Государственная политика и структура бюджета: анализ бюджетного развития экономик переходного периода и развитых стран / Е.А. Шарипова, Г.В. Чабактури. – М., 2013. – С. 3-10.

17. Закон Донецкой Народной Республики «О налоговой Системе» № 99-ІНС от 25.12.2015, действующая редакция по состоянию на 29.12.2021 [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://dnrsouet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-o-nalogovoj-sisteme-donetskoj-narodnoj-respubliki/>

18. Сильвестров С.Н. Экономическая безопасность России: методология, стратегическое управление, системотехника / С.Н. Сильвестров. – М.: Русайнс, 2015. – 22 с.